

FERMANING KICHIK TEOREMASI ORQALI YECHILADIGAN BA'ZI BIR TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6051329>

Najmidinov Jamshid

*Samarqand davlat tibbiyot instituti
akademik litseyi matematika
fani o'qituvchisi Jo'rayev Izzat
Samarqand davlat tibbiyot instituti
akademik litseyi matematika
fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqola maktab va akademik litsey o'quvchilari hamda o'qituvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib asosan olimpiada bilan shug'ullanuvchilar uchun mo'ljallangan. Xalqaro va respublika olimpiadalar savollarini yechish uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: lemma, natural son, butun son, EKUB, taqqoslama, qoldiqli bo'lish.

Bizga quyidagi tenglama berilgan bo'lsin.

$$7^x - 3^y = 4 \quad (*) \text{ tenglamani natural sonlarda yeching.}$$

Lemma.(1) Ma'lumki Fermaning kichik teoremasiga ko'ra,

$$q^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Bu xossaga ega bo'lgan eng kichik natural son k soni bo'lsin. Bunda

$$q^{k-1} \equiv 1 \pmod{p} \text{ va } 1 \leq k \leq p. \text{ U holda qandaydir } n \text{ natural son uchun}$$

$$q^n \equiv 1 \pmod{p} \text{ bo'lsa, u holda } n \text{ soni } k-1 \text{ soniga qoldiqsiz bo'linadi bo'linadi.}$$

Lemmaning isbotini qaraymiz:

Faraz qilaylik n soni $k-1$ soniga bo'linmasin. Ya'ni $n = (k-1)t + r$ shaklida bo'lsin. Bu yerda t va r sonlari natural sonlar va r soni $k-1$ sonidan kichik bo'lgan natural son. butun son. U holda,

$$q^n - 1 = q^{(k-1)t+r} - 1 = q^r (q^{(k-1)t} - 1) + q^r - 1$$

$$q^{(k-1)t} - 1 \text{ ifoda } q^{k-1} - 1 \text{ ifodaga qoldiqsiz bo'linadi. Bundan esa } q^n - 1 \text{ ifoda } p$$

soniga bo'linishi uchun $q^r - 1$ ifoda p soniga bo'linishi kerakligi kelib chiqadi. Lekin bunday bo'lishi mumkin emas, chunki bu xossaga ega bo'lgan eng kichik son k ga teng, r soni esa k sonidan kichik. Demak farazimiz xato ekan.

(*) tenglamaning yechimi. Tenglamaning bir yechimi $x = y = 1$ ekanligini aniq. Faraz qilaylik tenglamaning boshqa ildizlari bo'lsin, ya'ni $x, y > 1$ yechimlar bo'lsin. $x = m + 1$ va $y = n + 1$ deb belgilashlarni

kiritamiz. Bu yerda m va n sonlari natural sonlar. U holda quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz.

$$7(7^m - 1) = 3(3^n - 1)$$

EKUB(7;3)=1 bo'lgani uchun $7^m - 1$ ifoda 3 ga bo'linishi, $3^n - 1$ ifoda esa 7 ga bo'linishi kelib chiqadi.

$7^m - 1 = 3q$ deb belgilaymiz. Bundan $3^n - 1 = 7q$ kelib chiqadi, (q soni natural son.)

7 soni tub son va $3^6 - 1$ soni 7 ga bo'linadi. 6 bunday xossaga ega bo'lgan sonlarning eng kichik son. 5-lemmaga ko'ra n soni 6 ga bo'linishi kerakligi kelib chiqadi.

$3^n - 1$ ifoda $3^6 - 1$ songa qoldiqsiz bo'linadi. (chunki m soni 6 ga bo'linadi.) $3^6 - 1$ soni esa 13 ga bo'linadi. Bundan esa $7^m - 1$ ifodaning 13 ga bo'linishi kelib chiqadi.

$7^{12} - 1$ soni 13 ga bo'linadi. 12 soni bunday xossaga ega bo'lgan sonlarning eng kichigi. Demak (5-lemma) m soni 12 ga bo'linadi. Bundan $7^m - 1$ ifoda ga bo'linishi kelib chiqadi.

$7^{12} - 1$ soni 9 ga bo'linadi. Bundan q soni 3 ga, bundan esa $3^n - 1$ ifodaning 3 ga bo'linishi kelib chiqadi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Demak farazimiz xato ekan. Ya'ni tenglamaning boshqa yechimi yo'q ekan.

Javob: $x = y = 1$

$$2^n - 5 = 11^m (**)$$
 tenglamani natural sonlarda yeching.

()** **tenglamaning yechilishi.** $n = 4$ va $m = 1$ yechimlar tenglamani qanoatlantiradi. Agar n soni 4 dan kichik bo'lsa tenglama yechimga ega emas. Faraz qilaylik n soni 4 dan, m soni esa 1 dan katta bo'lsin.

Quyidagi belgilashlarni kiritamiz.

$$n = 4 + x \text{ va } m = y + 1 \text{ bo'lsin. (Bu yerda } x \text{ va } y \text{ sonlari natural sonlar)}$$

U holda quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz.

$$16(2^x - 1) = 11(11^y - 1)$$

EKUB(16;11) bo'lgani uchun $2^x - 1$ ifoda 11 ga bo'linishi kerak.

Yana bir belgilashlarni kiritamiz. $2^x - 1 = 11k$ bo'lsin. Bundan $11^y - 1 = 16k$ kelib chiqadi (k soni natural son) $2^{10} - 1$ soni 11 ga bo'linadi. 10 bunday xossaga ega bo'lgan sonlarning eng kichigi.

5-lemmadan foydalanib, x sonining 10 ga bo'linishini kerakligini aniqlaymiz. $11^y - 1 = (10 + 1)^y - 1$ bu ifoda esa 5 ga bo'linadi. Demak k soni 5 ga bo'linar ekan. Bundan esa $2^x - 1$ ifoda 5 ga bo'linishi kerakligini aniqlaymiz.

$2^4 - 1$ soni 5 ga bo'linadi. 4 soni bunday xossaga ega bo'lgan eng kichik natural sonidir. Demak x soni 4 ga bo'linar ekan. x soni ham 4 ga ham 10 ga bo'linadi. Demak x soni 20 ga bo'linadi. Bundan $2^x - 1$ ifoda $2^{20} - 1$ ga bo'linishi kelib chiqadi. $2^{20} - 1$ esa

41 ga bo`linadi. Demak $2^x - 1$ ifoda 41 ga bo`linadi. Bundan k soni 41 ga bo`linishi kelib chiqadi. Demak $11^y - 1$ ifoda 41 ga bo`linar ekan. 40 soni bunday xossaga ega bo`lgan eng kichik son. Demak y soni 40 ga bo`linar ekan.(5-lemma) Bundan $11^y - 1$ ifoda $11^{40} - 1$ songa bo`linishi kelib chiqadi. $11^{40} - 1$ soni esa 32 ga bo`linadi. Demak $16k$ soni 32 ga bo`linar ekan. Bundan k soni 2 ga bo`linishi kelib chiqadi. Demak $11k$ soni ham 2 ga bo`linadi. Bundan esa $2^x - 1$ ifoda 2 ga bo`linishi kelib chiqadi. Lekin bunday bo`lishi mumkin emas. Demak farazimiz xato ekan.

Javob: $n=4$ va $n=1$.

Ko`rsatma. 40 soni $11^q - 1$ ifoda 41 ga bo`linadigan eng kichik natural son dedik.(ya'ni q sonining eng kichik qiymati 40 ga teng) Fermaning kichik teoremasiga ko`ra $11^{40} - 1$ soni 41 ga bo`linishi aniq.40 dan kichik son bu shartni qanoatlantirmasligini bilish uchun $q = 1,2,3,...39$ sonlarni qo`yib o`tirish shart emas.40 sonining bo`luvchilarini qo`yish yetarli..

Buni isbotlash uchun ozgina mulohazalar va (1) lemmadan foydalanish yetarli.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Зарубежные математические олимпиады / С. В. Конягин, Г. А. Тоноян, И. Ф. Шарыгин и др.; под ред. И. Н. Сергеева – М. : Наука, Физматлит, 1987.
2. Mathematical Olympiads, Problems and solutions from around the world, 1998-1999. Edited by Andreescu T. and Feng Z. Washington. 2000.
3. A. Engel. Problem-Solving Strategies. Springer-Verlag New York Inc. 1998.
4. T. Andreescu, D. Andrica, Z. Feng. 104 Number Theory Problems. Boston: Birkhäuser, 2007.
5. Ayupov Sh., Rihsiyev B., Qo'chqorov O. «Matematika olimpiadalari masalalari» 1,2 qismlar. T.: Fan, 2004
6. «Математика в школе» (Россия), «Квант» (Россия), «Соровский образовательный журнал» (Россия), "Cruх mathematicorum with mathematical Mayhem" (Канада), "Fizika, matematika va informatika" (Ўзбекистон) журналлари.